

УДК:634.662

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА УНАБИ ДАРАХТЛАРИНИНГ
МАВСУМИЙ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШ ДИНАМИКАСИНИ ТАҲЛИ ЭТИШ**

Шоумаров Хикмат Бахрамович

Тошкент давлат аграр университети профессори

Аннотация: Ушбу мақолада унабининг Маябаизао, Жихинзао навларида кузатилди. Олиб борилган тадқиқотлар давомида ўтган йилларга нисбатан 2023 йилда унаби навларини бир йиллик новдаларини совуқдан зарарланиши кўпроқ бўлганлиги кузатилди. Бунга сабаб асосан 2023 йил январь, февраль ойларида ҳаво ҳарорати кескин пасайиб кетганлиги билан изоҳланади. Шунинг учун тажрибаларимизда 2023 йилда унаби ўсимликларни куртакларини ўйғониши, ўтган йилларга таққосланганда нисбатан ўйғониш жараёни кечроқ бўлганлиги аниқланганлиги келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Унаби, новда, мева, ҳарорат, намлик, нав, майдамева. интродукция, куртак.

Аннотация: Статья была написана на сортах унаби Mayabaizao и Zhihinzaо. В ходе исследований было отмечено, что однолетние побеги сортов унаби были больше повреждены заморозками в 2023 году по сравнению с предыдущими годами. Причина этого в основном объясняется резким снижением температуры воздуха в январе и феврале 2023 года. Поэтому в наших экспериментах было установлено, что наблюдалось пробуждение побегов растений унаби в 2023 году, причем процесс пробуждения был относительно более поздним по сравнению с предыдущими годами.

Ключевые слова: Унаби, побег, плод, температура, влажность, сорт, молодой плод. введение, побег.

Abstract: The article was written on the Mayabaizao and Zhihinzaо jujube varieties. During the research, it was noted that the annual shoots of the jujube varieties were more damaged by frost in 2023 compared to previous years. The reason for this is mainly due to the sharp decrease in air temperature in January and February 2023. Therefore, in our experiments, it was found that the awakening of the shoots of jujube plants was observed in 2023, and the awakening process was relatively later compared to previous years.

Key words: Jujube, shoot, fruit, temperature, humidity, variety, young fruit. introduction, shoot.

Кириш Барча ўсимликларда, уларнинг ўсиши, ривожланиши, морфобиологик кўрсаткичлари, хўжалик белгиларини намоён бўлиши, юқори ҳосил бериш жараёнлари, бир қанча ташқи муҳит омиллари таъсирида юзага келади. Хусусан тажрибалар олиб борилаётган худуднинг тупроқ-иқлим шароити ўсимликларни мавсумий ўсиши ва ривожланиш динамикасига ўз таъсирини ўтказади. Бугунги кунда глобал иқлим ўзгаришлари кескинлашиб бораётган бир даврда ўсимликлар олами учун бир қанча салбий ҳолатларни кузатиш мумкин бўлади.

Маълумки, қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ҳосилдорлиги бевосита тупроқнинг мелиоратив ҳолатига боғлиқ бўлиб қолаверади. Ушбу муаммо айниқса бугунги кунда республикада барпо этилаётган унаби боғларда ўз аксини топмоқда. Шу боис унаби

боғларини барпо этишда, ўсимлик учун зарур бўлган тупроқ шароитини танлаб олиш зарур бўлади. Унаби кўчатларини нормал тупроқ шароитига эга худудларга экиш унаби навларнинг потенциал маҳсулдорлигини оширишга ва юқори сифатли маҳсулот етиштиришга имкон беради.

Таъкидлаш жоизки, тупроқ ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига кучли даражада таъсир кўрсатувчи муҳим объект ҳисобланади. Унаби боғларини ташкил этишда тупроқ таҳлилини ўтказиш муҳимдир. Тупроқ шароити унабининг ҳар бир навидан келиб чиқиб, ўларнинг ўсиши ва ривожланиш динамикасига бевосита таъсирини ўтказади.

Тупроқ шароитининг таъсири энг аввало дарахтларнинг вегетатив ривожланишида ўз аксини кўрсатади. Ҳар хил тупроқ шароитида барпо этилган унаби навларида ўсув ва гул

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

куртаklarining ёзилиш муддатини кузатиш улар орасида маълум тафовут бўлишини қайд этиш имконини берди. Бинобарин, унабининг Та-ян-цзао, У-син-хун, ва Хитойдан яқинда интродукция қилинган Маябаизао, Жихинзао, Занхуангдазао навларида ўсув ва гул куртаklarining ёзилиш жараёнлари тажрибаларимизда кузатилди.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, узоқ йиллардан бери республика худудида етиштирилиб келаётган унаби навлари, хитойдан янги интродукция қилинган навлар билан таққосланганда, ўсимликларда кечадиган, физиологик жараёнлар натижасида куртаklarни ёзилиши, бўртиши, гуллаш муддатларида катта тофовут кузатилмади.

Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навларида, ўсув куртаklarining ёзила бошлаш муддати барча навларда апрель ойининг 3- декадасида бошланганлиги кузатилди. Бунда Та-ян-цзао навида апрель ойининг 25-30 саналар орасида кузатилган бўлса, У-син-хун навида 23-27, Маябаизао навида 22-26, Жихинзао навида 23-

27, Занхуангдазао навида 24-29 саналарда ўсув куртаklarining ёзила бошлаганлиги кузатилди. Навлар аро куртаklarнинг бўртиши, гуллашнинг бошланиши ва давомийлиги бўйича кузатилган кўрсаткичларда катта фарқланишлар кузатилмаган бўлсада Маябаизао, Жихинзао, Занхуангдазао навларида гуллашнинг якуни ҳолати, қолган иккита навга нисбатан 2-4 кун эртароқ амалга ошганлиги кузатилди.

Тажрибаларимиз давомида Майдамевали пайвандтагида етиштирилган навларимизда ўсув куртаklarining ёзила бошлаши, куртаklarнинг бўртиши, гуллаш даврини бошланиши, давомийлиги ва якунланиши кўйидагича бўлганлиги кузатилди. Бунда Ўсув куртаklarining ёзила бошлаши апрель ойининг 23-24 санасидан бошланган бўлса, куртаklarнинг бўртиши май ойининг 5-10 санасида бўлганлиги кузатилди. Гуллаш мавсумини бошланиши май ойининг 10-12 санасида кузатилган бўлса гуллашнинг тугаши май 27-28 санасига тўғри келганлиги кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

Унаби навларининг ўсув ва гул куртаklarини ёзилиши, куртаklarнинг бўртиши ва гуллаш муддатлари(2021-2023 й.й).

Унаби навлари	Ўсув куртаklarining ёзила бошлаши, сана	Гуллаш, сана				Меваларни пишип даражаси 50%	Меваларни пишип даражаси 75%
		куртаklarнинг бўртиши	50% гуллаш	75% гуллаш	гуллашнинг тугаши		
Вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навлари(назорат)							
Та-ян-цзао	25-30. IV	5-10.V	12-17. V	20-25.V	2. VI	23. VIII	05. IX
У-син-хун	23-27. IV	3-8.V	10-15. V	18-23.V	1. VI	22. VIII	03. IX
Маябаизао	22-26. IV	3-8.V	11-16. V	17-22.V	30. V	20. VIII	03. IX
Жихинзао	23-27. IV	4-8.V	10-15. V	18-23.V	30. V	19. VIII	28 VIII
Занхуангдазао	24-29. IV	4-9.V	11-16. V	19-24.V	29. V	18. VIII	26 VIII
Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навлари							
Та-ян-цзао	24-29. IV	5-10.V	10-15. V	18-22.V	30. V	18. VIII	28. VIII
У-син-хун	23-27. IV	3-8.V	9-14. V	17-21.V	28. V	16. VIII	26. VIII
Маябаизао	22-29. IV	3-8.V	10-15. V	17-22.V	27. V	16. VIII	25. VIII
Жихинзао	22-26. IV	3-7.V	9-14. V	18-22.V	27. V	15. VIII	25. VIII
Занхуангдазао	23-27. IV	4-9.V	9-14. V	18-22.V	28. V	15. VIII	23. VIII

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Энг юкори натижа Маябаизао, Жихинзао навларида кузатилди. Олиб борилган тадқиқотлар давомида ўтган йилларга нисбатан 2023 йилда унаби навларини бир йиллик новдаларини совуқдан зарарланиши кўпроқ бўлганлиги кузатилди. Бунга сабаб асосан 2023 йил январь, февраль ойларида ҳаво

харорати кескин пасайиб кетганлиги билан изоҳланади. Шунинг учун тажрибаларимизда 2023 йилда унаби ўсимликларни куртакларини ўйғониши, ўтган йилларга таққосланганда нисбатан ўйғониш жараёни кечроқ бўлганлиги аниқланди (2 жадвал).

2-жадвал

Унаби навлари дарахтларида новдаларни ўсиши ва ривожланиш кўрсаткичлари ойлар кесимида (2021-2023 й.й).

Унаби навлари	Куртакларни ўйғониши	Новдаларнинг ўсиши см			
		май	июнь	Июль	август
Вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навлари (назорат)					
Та-ян-цазо	25-30. IV	20-25	15-18	6-8	12-16
У-син-хун	23-27. IV	21-25	14-17	6-8	12-18
Маябаизао	22-26. IV	20-25	14-18	5-7	10-15
Жихинзао	23-27. IV	21-24	13-17	5-7	11-15
Занхуангдазао	24-29. IV	23-28	16-20	8-10	13-18
Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навлари					
Та-ян-цазо	24-29. IV	20-25	15-20	6-8	13-18
У-син-хун	23-27. IV	21-26	14-18	6-8	13-19
Маябаизао	22-29. IV	22-27	14-20	5-7	12-17
Жихинзао	22-26. IV	22-26	13-18	5-7	13-16
Занхуангдазао	23-27. IV	24-30	16-22	8-10	15-20

2-жадвалда тажрибаларимизда фойдаланилаётган унаби навларни ўсиши ва ривожланиш динамикаси ойлар аро таққосланган.

Тажрибаларимизда унаби навларини куртакларни ўйғониши ва мавсум давомида ўсиши ва ривожланиш динамикаси кузатилганда маълум бир ойларда ҳаво харорати ва ҳавонинг нисбий намлиги таъсирида ўсимликларда кечадиган физиологик жараёнлар навлар аро катта фарқланмаган ҳолда турлича бўлганлиги кузатилди. Бунда асосан назоратда барча унаби навларимиз вегетатив йўл билан кўпайтирилган навларни ўсиши ва ривожланиш динамикалари пайвандланган ўсимликларга нисбатан таққосланиб борилди. Бунда вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навларининг ўсиши ва ривожланиш динамикалари кўйидагича фарқланганлиги аниқланди

Жадвал маълумотларидан айтиш мумкинки тажрибада ўрганилаётган барча унаби навларида куртакларни ўйғониши 22-30 апрель санаси оралиғида бўлганлиги кузатилди. Бундан айтиш мумкинки куртакларни ўйғонишида барча навларда 5-6 кун давомида кечганлиги кузатилди. Лекин Маябаизао ва Жихинзао навлари бошқа ўрганилаётган навларга нисбатан 2-3 кун

эртароқ, куртакларни ўйғониши содир бўлганлиги аниқланди. Унаби ўсимлигида новдаларни ўсиши май ва июнь ойида жадал ўсганлиги кузатилган бўлса июль ойида барча навларда новдаларни ўсиш сурати суст кечганлиги кузатилди. Август ойининг биринчи декадасидан бошлаб ўсимлик новдаларида ўсиш сурати бир оз жадаллашганлиги аниқланди. Бундан айтиш мумкинки унаби ўсимлиги навлари куртакларни йиллик ўсиш узунлигини 70-72% май ва июнь ойига тўғри келиши тажрибаларимизда кузатилди.

Тажрибалар давомида Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навларининг ўсиши ва ривожланиш динамикаси ўрганилганда, ушбу ҳолатда ҳам ўсимликларни дастлабки ўйғониш даври назоратга нисбатан катта тофовут бўлмаганлиги кузатилди. Лекин новдаларни ўсиши ва ривожланиши таққосланганда навлар аро маълум бир тофовутлар мавжудлиги кузатилди. Бунда Та-ян-цазо навида 20-25 см, У-син-хун навида 21-26 см, Маябаизао навида 22-27 см, Жихинзао 22-26 см, Занхуангдазао навида эса 24-30 см гача май

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ойида новдаларни ўсиши кузатилди. Август ойида эса Та-ян-цзао навида 13-18 см, У-син-хун навида 13-19 см, Маябаизао навида 12-17 см, Жихинзао 13-16 см, Занхуангдазао навида эса 15-20 см гача новдаларни ўсганлиги аниқланди. Унаби навлари Майдамевали пайвандтагида етиштирилганда, вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навларининг ўсиши ва ривожланишига таққосланганда, пайвандтагида етиштирилган ўсимликларимизни, ўсиши ва ривожланиш

даражаси нисбатан юқори самара кўрсатганлиги кузатилди.

Тажрибаларимиз давомида унаби навларида кечадиган физиологик жараёнлар билан биргаликда улардагимаълум бир морфологик белгиларни ўзгариши бўйича таққослашлар олиб борилди. Бунда асосан меваларни ҳосил бўлиши, пишиш ва ҳосилни йиғиш муддати бўйича кузатувлар ўтказилди (3-жадвал).

3-жадвал

Унаби навларидамеваларни дастлабки пишиш муддати ва пишиш давомийлиги (2021-2023 й.й).

Унаби навлари	Мева тугиши, сана	Меваларни дастлабки пишиш муддати, сана	Меваларни тўлиқ пишиш муддати, сана	Меваларни пишиб етилиш давомийлиги
вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навлари (назорат)				
Та-ян-цзао	10-15. VI	15. VIII	15. IX	58-60
У-син-хун	11-15. VI	13. VIII	13. IX	57-59
Маябаизао	9-14. VI	12. VIII	13. IX	50-52
Жихинзао	9-14. VI	11. VIII	10 IX	51-53
Занхуангдазао	10-15. VI	10. VIII	09 IX	50-53
Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навлари				
Та-ян-цзао	7-10 VI	14. VIII	10. IX	56-58
У-син-хун	7-11VI	13. VIII	11. IX	57-58
Маябаизао	6-9VI	11. VIII	10. IX	48-50
Жихинзао	6-9 VI	10. VIII	7. IX	48-51
Занхуангдазао	6-8VI	9. VIII	5. IX	50-52

3-жадвалда тажрибаларимизда фойдаланилаётган унаби навларни меваларини тугиши дастлабки пишиш даври ва мева пишиши давомийлиги таққосланган.

Жадвал маълумотларидан айтиш мумкинки вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навларида (назорат) меваларнинг тугуш жараёни 6-11 чи июнь саналарида кузатилди. Бунда айтиш мумкинки тажрибада ўрганилаётган барча навларда меваларни тугиш жараёни таққосланганда навлар аро катта тофовут кузатилмаган бўлсада, меваларни дастлабки пишиш муддати, меваларни тўлиқ пишиш муддати ва меваларни пишиб етилиш давомийлиги ўртасида маълум бир фаркланишлар кузатилди. Бунда яқинда интродукция қилинган унаби навларидан Маябаизао, Жихинзао ва Занхуангдазао навлари, республикамиз худудида узоқ вақтлардан бери парваришланиб келинаётган Та-ян-цзао ва У-син-хун навларига нисбатан 6-8 кун эртароқ меваларни пишиб етилиши кузатилди.

Тажрибаларимиз давомида олиб

борилган фенологик кузатувлар шуни кўрсатдики 2023 йил қиш фаслининг 2-3 ойларида (январь, февраль) ҳаво ҳарорати кескин пасайганлиги сабабли ҳосилли новдаларни зарарланиши кузатилиб, унаби меваларни ҳам маълум бир морфологик белгиларига таъсир курсатганлиги аниқланди.

Шу билан бирга айни меваларни пишиш даврида 2023 йил август ойининг учунчи декадасида республика ҳудудларида кузатилган ёғингарчилик туфайли барча янги интродукция қилинган навларнинг (Маябаизао, Жихинзао ва Занхуангдазао) пишиб етилган меваларида майда ёрилишлар кузатилди. Лекин тажрибалар олиб борилган худуднинг тупроқ-иқлим шароитига тажрибаларимизда ўрганилган навлар орасида, Занхуангдазао нави бошқа навларга нисбатан яхши мослаша олганлиги кузатилди (1-расм).

Меваларни пишиб етилиш давомийлиги (кун)

1-расмда Вегетатив қаламчалардан кўпайтирилган унаби навлари (назорат) ва Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навлари, меваларни пишиб етилиш давомийлиги (кун)

Тажрибалар давомида Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навларининг, меваларни дастлабки пишиш муддати, меваларни тўлиқ пишиш муддати ва меваларни пишиб етилиш давомийлиги бўйича фенологик кузатувлар олиб борилганда, навлар аро маълум бир тофовутлар кузатилди. Бунда барча навларимизда мева тугуши жараёнлари 6-10 июнь санасида кузатилган бўлса, меваларнинг пишиб етилиш вақтида навлар аро бироз фарқ кузатилганлиги аниқланди. Меваларни тўлиқ пишиш муддати, Та-ян-цзао 10-15 сентябрь, У-син-хун 8-13 сентябрь, Маябаизао 3-7 сентябрь, Жихинзао 4-8 сентябрь, Занхуангдазао 3-8 сентябрь саналарида кузатилди. Меваларни пишиб етилиш давомийлиги Та-ян-цзао 56-58 кун, У-

син-хун 57-58 кун, Маябаизао 48-50 кун, Жихинзао 48-51 кун, Занхуангдазао 50-52 кун давом этганлиги аниқланди.

Жадвал маълумотларидан куриш мумкинки Хитойдан интродукция қилинган Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навларининг меваларини пишиб етилиши давомийлиги назоратга нисбатан 4-6 кун фарқланганлиги кузатилди.

Хулоса: маҳаллий етиштирилаётган унаби навларига таққосланганда яқинда Хитойдан интродукция қилинган Майдамевали пайвандтагида етиштирилган унаби навларининг меваларини пишиб етилиши давомийлиги назоратга нисбатан 4-6 кун фарқланганлиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алиев, Х.А. Агробиологические и технологические особенности производства, хранения и переработки плодов унаби в южном Дагестане: дисс. . канд. с.-х. наук, 06.01.07 и 05.18.01 / Х.А. Алиев. - М., 2009. - 223 с.
2. Алиев, Х.А. Перспективы интродукции субтропических культур в новые агроэкологические условия / Х.А. Алиев, М.Д. Мукайлов, Б.С. Гасанбеков // Проблемы развития АПК региона. - 2011, - №4(8). - С. 11-12,
3. Алехина, Н.Д. Физиология растений / И.П. Ермаков. - М. Академия, 2005. - 635 с.
4. Арбузов А.В. Лимитирующие факторы среды обитания на территории Волгоградской области / А.В. Арбузов // Эколого-экономические оценки регионального развития: материалы круглого стола. - Волгоград: ВолГУ, 2009. С. 14-18
5. Ахмедов, У. А. Сравнительное фармакогностическое изучение унаби обыкновенного (*Zizyphus jujuba* Mill.) и культивируемых его сортов: автореф. дис. . канд. фармацевт. наук (791) / У.А. Ахмедов. - Ташкент, 1968. - 24 с.